

CONTROLE DE GESTION ET PERFORMANCE DES PME DANS UN ETAT FRAGILE

MANAGEMENT CONTROL AND PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS IN WEAK STATE

CITO MONGANE Espoir

Université Catholique de Bukavu
Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement (LEAD/ UCB)
République Démocratique du Congo
cito.mongane@ucbukavu.ac.cd

AHADI BURUME Samy-Joël

Université Officielle de Bukavu (UOB)
République Démocratique du Congo
ahadisammyjoel@gmail.com

HAGUMA MUSHIGO Benjamin

Université Catholique de Bukavu
Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement (LEAD/ UCB)
République Démocratique du Congo
benjaminmushigo@gmail.com

MASSIMANGO TUNA Hussein

Enseignant-chercheur de l'Institut Supérieur de Commerce – ISC UVIRA
République Démocratique du Congo
massituh@gmail.com

ISALIMYA MWILI Alexis

Université Catholique de Bukavu
Chercheur en Gestion financière
République Démocratique du Congo
isalimyamwili05@gmail.com

Date de soumission : 15/05/2020

Date d'acceptation : 22/06/2020

Pour citer cet article :

CITO M.E., AHADI B.S., HAGUMA M.B, MASSIMANGO T.H & ISSALIMYA, M.A. (2020) « Contrôle de gestion et performance des PME dans un Etat fragile », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 4 : numéro 2 » pp : 815 - 840

Résumé

Après la deuxième guerre mondiale, les grandes entreprises avaient commencé à céder de plus en plus de place à la petite et moyenne entreprise (PME) du fait de sa flexibilité et de ses facilités de création. Ce mouvement s'est aussi implanté dans les pays en développement à l'instar de la RDC pays qualifié d'état fragile. Ce travail porte sur l'influence des pratiques de contrôle de gestion sur la performance des PME dans la Ville de Bukavu en RDC qui sont quasi-familiales et employant souvent les membres de famille. Sur base de l'analyse factorielle exploratoire et de la régression multiple avec SPSS.16, les résultats ont indiqué que les pratiques de contrôle de gestion influencent positivement et significativement la performance des PME dans la ville de Bukavu. Les pratiques de contrôle de gestion sont différentes dans les PME en fonction de l'âge de l'entrepreneur en ce sens que les entrepreneurs ayant atteint un niveau d'étude universitaire/supérieur sont ceux-là qui pratiquent plus le contrôle de gestion que les autres. Ce qui implique que les managers devraient installer des systèmes de contrôle financiers et une planification stratégique en vue d'améliorer la performance de l'entreprise.

Mots clés : Performance des PME ; Contrôle de gestion ; Entrepreneur ; Tableau de bord ; RD Congo.

Abstract

After the Second World War, large companies had started to give way more and more to small and medium-sized enterprises (SMEs) because of its flexibility and its ease of creation. This movement has also established itself in developing countries, like the DRC, a country described as a fragile state. This work focuses on the influence of management control practices on the performance of SMEs in the City of Bukavu in the DRC, which are quasi-family and often employ family members. Based on exploratory factor analysis and multiple regression with SPSS.16, the results indicated that management control practices positively and significantly influence the performance of SMEs in the city of Bukavu. Management control practices are different in SMEs depending on the age of the entrepreneur in the sense that entrepreneurs who have reached a University / Higher Education are those who practice management control more than others. This implies that managers should install financial control systems and strategic planning in order to improve the performance of the company.

Keywords: SME performance ; Management control ; Entrepreneur ; Dashboard ; DR Congo.

INTRODUCTION ET OBJET DE LA RECHERCHE

La croissance économique rapide des Golden Sixties avait consacré le rôle de la grande entreprise comme le seul modèle économique favorable et viable. Les différentes crises qui ont jalonné l'histoire depuis la deuxième guerre mondiale et la troisième révolution industrielle engendrée par le développement des technologies nouvelles ont progressivement mis en avant de la scène la place et le rôle socio-économique de la petite et moyenne entreprise (PME) dans les structures industrielles. Dès lors, les PME occupent de plus en plus une place prépondérante dans toutes les économies mondiales. Elles contribuent à la création de la majorité d'emplois et comptent pour plus de 50% du PIB de la plupart des pays (Pearson France, 2007 ; Torres, 1997). En ce sens, elles ont un taux net de création d'emplois supérieur à celui de grandes entreprises (OCDE, 2002) et constituent pour plusieurs régions la seule source d'emploi et de renouvellement de l'économie (Makunza, 2000). Cette part de contribution a comme effet le bien-être économique et social de son environnement (Balemba & al. 2013).

Sur l'ensemble du continent africain, elles représentent plus de 90 % de l'ensemble des entreprises (Makunza, 2000). Sur ce total, 70 à 80 % sont des micros et très petites entreprises qui créent près de 50 % des emplois. Dans le cas de la RDC – pays qualifié d'Etat fragile¹ -, la dernière enquête renseigne que le secteur des PME, emploie plus de 90 % des travailleurs congolais (Haguma & al., 2019). Toutefois, l'environnement actuel dans lequel évoluent les PME reste marqué par des turbulences technologiques et économiques auxquelles elles doivent s'adapter. La densité et la diversité de ces dernières rendent plus complexe et plus incertaine la gestion des entreprises (Giroud, 2002 ; Simon, 2000). Les PME deviennent de plus en plus obligées de converger leurs mécanismes, leurs modes de fonctionnement, leurs systèmes d'information, et par voie de conséquence, leur nature du contrôle de gestion pour atteindre la performance (Giroud, 2002).

De ce fait, le contrôle de gestion est entendu comme un processus destiné à motiver les responsables et à les inciter à exécuter des activités contribuant à l'atteinte des objectifs de l'organisation (Anthony 1965 ; Meyssonier & Rasolofo-Dastler, 2008). C'est une valeur stratégique en raison de son importance et une pierre angulaire du fait qu'il est source de progrès potentiels à tous les types d'entreprises (Davila & Foster, 2005). Les assertions ci-

¹ La formule ou la notion de « État fragile » ou « Weak or failed States » est relativement récente. Elle apparaît dans le discours des institutions nationales et internationales dans les premières années du XXI^e siècle et plus précisément en 2005. cfr [Jean-Denis Mouton](#) (2012) ; [Juhi Tyagi](#) (2012) et Robert Rotberg (2013). Les Nations Unies considèrent ce phénomène comme une érosion de la capacité d'un État à fournir à ses citoyens des services sociaux, un gouvernement efficace et/ou des perspectives économiques viables.

dessus laissent sous-entendre qu'il existerait une relation d'interdépendance entre les pratiques de contrôle de gestion et la performance et partant la performance des PME. Certaines études antérieures tendent à confirmer cette interdépendance (Davila & Foster, 2005 ; Nobre, 2001 ; Torres, 1997 ; Meyssonier & Zawadzki, 2007 ; Sandino, 2007 ; Caillie, 2008). Abondant dans le même sens d'idées, Torres (1997) affirme que les pratiques de contrôle de gestion offrent à l'entreprise la souplesse, le dynamisme et la flexibilité pour s'adapter aux situations de crise. Haguma & al. (2019) corroborent cet argument en montrant que le contrôle de gestion confère aux PME les capacités à planifier en tenant compte des risques financiers. De ce qui précède, il y a lieu de s'enquérir des pratiques de contrôle de gestion dans un pays qualifié de « fragile » à travers le questionnaire ci-après.

Quel serait l'effet des pratiques de contrôle de gestion sur la performance des PME dans la Ville de Bukavu ?

L'importance de cette étude est dictée par le fait que la Ville de Bukavu est caractérisée par un environnement où la plupart des PME sont à caractère familial. De ce fait, dans celles-ci, l'embauche du personnel n'est pas basée sur des critères de « méritocratie » à travers la qualification et la compétence mais plutôt sur base de l'appartenance familiale et en plus le propriétaire de l'entreprise est lui-même le gérant. Ce qui engendre une mauvaise répartition des tâches, un climat interne caractérisé par un centralisme et autoritarisme stérilisants et étouffants, avec comme corollaire une gestion opaque et non transparente, des rémunérations insignifiantes, une absence des règles de fonctionnement sécurisant et une absence du système de contrôle.

Les études existantes sur la performance des PME dans le contexte congolais restreignent le concept performance à sa seule dimension financière (Makunza, 2000), pourtant la performance ne se limite pas, selon Kaplan et Norton (1996) à la croissance du chiffre d'affaires ou du retour sur l'investissement (ROI). D'autres études se limitent à établir le lien direct entre les caractéristiques sociodémographiques et certaines dimensions des pratiques de contrôle de gestion (Lorino, 2001 ; Caillie, 2008).

Contrairement aux études susmentionnées, le présent travail poursuit l'objectif d'analyser le degré d'utilisation des outils de contrôle de gestion et le niveau de performance des PME qu'ils induisent, de tester l'influence des caractéristiques sociodémographiques sur le contrôle de gestion et sur la performance et ainsi le lien entre les pratiques de contrôle de gestion et la performance des PME dans la Ville de Bukavu.

Les données utilisées ont été collectées grâce à un questionnaire d'enquête structuré et traitées en recourant successivement aux statistiques descriptives, à l'analyse factorielle exploratoire et à la régression en utilisant le logiciel SPSS 16.0. Ce travail comporte ainsi trois parties en plus de l'introduction et de la conclusion. La revue de la littérature est abordée en premier (1) tandis que la deuxième partie a trait à l'approche méthodologique (2). Les résultats de la recherche ainsi que leurs discussions sont présentés dans la troisième partie (3).

1. REVUE DE LA LITTERATURE

Ce premier point essaie de circonscrire les différents concepts de cette étude notamment le contrôle de gestion et la performance des PME

1.1. Compréhension du contrôle de gestion

Dans toute organisation, le contrôle de gestion est utilisé pour le déploiement de la stratégie ainsi que son exécution par tous ses membres. Influencé par les courants comportementaux, le contrôle de gestion moderne s'est étendu au-delà de ses fonctions traditionnelles décrites comme instrumentales, pour devenir un outil global de pilotage des organisations. Plusieurs auteurs partagent cette réflexion (Bouquin, 2010 ; Giroud & al., 2002 ; Lorino, 2001 ; Simon, 2000). La dimension humaine, très valorisée récemment au sein des organisations a conféré au contrôle de gestion le rôle « d'un système de régulation des comportements de l'homme dans l'exercice de sa profession, lorsque celle-ci s'exerce dans le cadre d'une organisation : entreprise, service public, association sans but lucratif, etc. » (Simon, 2000).

En ce sens, Meyssonier & Zawadzki (2007) sont d'accord sur l'idée que le contrôle de gestion est un vecteur tacite ou un catalyseur de la pérennité organisationnelle, en faisant partager par l'ensemble des acteurs appartenant à l'organisation contrôlée les éléments de la performance qui fondent cette pérennité. En 1965 Anthony propose une définition classique du contrôle de gestion, en montrant que « le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité (par rapport aux objectifs) et efficience (par rapport aux moyens employés) pour réaliser les objectifs de l'organisation ». Giraud & al. (2002) appréhendent le contrôle de gestion de leur part en tant qu'une démarche de pilotage de la performance de l'entreprise.

Quant à Gervais (2009), le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées, avec efficience, efficacité et pertinence, conformément aux objectifs de l'organisation. H. Bouquin (1994) renchérit en

spécifiant qu'il conviendra d'appeler contrôle de gestion les dispositifs et processus qui garantissent la cohérence entre la stratégie et les actions concrètes et quotidiennes de l'entreprise ». **De toutes ces différentes définitions, nous comprenons que le contrôle de gestion est le processus mis en œuvre au sein d'une entité économique pour s'assurer d'une mobilisation efficace et permanente des énergies et des ressources en vue d'atteindre l'objectif que vise cette entité.**

1.1.1. Les pratiques de contrôle de gestion dans les PME

Tableau 1. Les pratiques de contrôle de gestion dans les PME

Thèmes	Résultats	Auteurs
Les missions du contrôle de gestion	Les missions sont principalement le calcul des coûts et la détermination des prix.	Nobre, 2001 ; Caillie, 2008.
La nature formelle ou informelle du contrôle	Le contrôle informel est dominant. Les objectifs sont fixés de façon orale.	Caillie, 2008.
L'implémentation des systèmes formels de contrôle de gestion	Ils se font le plus souvent à la suite de crises.	Meyssonnier & Zawadzki, 2008 ; Caillie, 2008
Les acteurs du contrôle de gestion	La prise de décision est entre les mains du dirigeant ou d'un directeur financier. Les tâches opérationnelles en amont sont effectuées par des salariés comptables. Les experts comptables jouent un faible rôle en matière de contrôle de gestion.	Nobre, 2001 ; Caillie, 2008.
Les tableaux de bord	Faible intérêt pour le pilotage stratégique. Les tableaux de bord sont souvent limités à des aspects financiers. Il s'agit essentiellement de contrôler la santé financière de l'entreprise.	Germain, 2006; Simons, 2000
La fréquence des contrôles	Les résultats sont suivis et mis à jour mensuellement.	Germain, 2006 ; Nobre, 2001 ; Caillie, 2008
Le calcul des coûts	La méthode des coûts complets est la plus utilisée.	Nobre, 2001.

Les budgets	Ils sont utilisés par 60 % à 85 % des PME. Les budgets de trésorerie sont les plus courants. L'horizon temporel est l'année.	Lavigne, 2002 ; Nobre, 2001 ; Caillie, 2008.
-------------	--	--

Source : Confections des auteurs sur base des études citées dans le tableau

Les cinq caractéristiques de la PME évoquées par Julien (1987) cité par Haguma & al. (2019) expliquent la plupart des pratiques de contrôle de gestion. Elles sont telles que la définition des PME selon la taille, la caractérisation des PME comme une centralisation de la gestion et de la décision, une faible spécialisation des tâches dans les PME, les systèmes d'information internes et externes sont simples ou peu organisés et enfin, la stratégie dans les PME est intuitive et peu formalisée. Ces caractéristiques ont été reprises par Torrès (1997) à travers sa loi proxémique. Appliquée au contrôle de gestion, cette dernière signifie qu'en raison de la proximité spatiale, hiérarchique et fonctionnelle, le contrôle de gestion s'opère de façon informelle dans les PME. Le dirigeant étant proche de ses équipes, les objectifs sont fixés et contrôlés sans normes ni procédures, l'oral étant privilégié. Les tableaux de bord sont peu développés et l'entrepreneur se soucie principalement de la santé financière de son entreprise.

1.1.2. Les facteurs de contingence

Les différents seuils de taille (10, 20, 50, 100 salariés) figurent parmi les facteurs de contingence les plus étudiés dans les études recensées. Une majorité de recherches excluent les petites ou très petites entreprises de leurs travaux pour se concentrer sur des sociétés de plus de 50 personnes. Le motif évoqué est que plus l'entreprise est petite, plus le système de contrôle de gestion est simple (Davila & Foster, 2005) et plus la sophistication est faible (Bergeron, 1989 ; Lavigne, 2002). Par ailleurs, l'envergure du contrôle de gestion est plus réduite : le nombre de méthodes utilisées est faible ; le service comptable est plus limité en taille ; la fréquence des contrôles baisse et le dirigeant se concentre sur des données financières (Nobre, 2001 ; Caillie, 2008). Le seuil des 100 salariés est considéré comme critique (Nobre, 2001). Les entreprises de 50 à 100 salariés utilisent peu les tableaux de bord, la fixation d'objectifs individuels et collectifs, la procédure budgétaire et l'analyse des écarts (Fernandez & al., 1994 ; Nobre, 2001). Dans les entreprises de plus de 100 personnes, le système de contrôle de gestion est plus complexe, les outils sont plus sophistiqués. Ces entreprises utilisent plus de mesures de performances que celles ayant moins de 100 salariés et elles recourent davantage à des outils de pilotage stratégique comme la Balanced score

Card. Les travaux montrent ainsi que les pratiques de contrôle de gestion sont différentes selon la taille de la PME. D'autres facteurs de contingence sont également évoqués dans la littérature (tableau 2).

Tableau 2. Les facteurs de contingence autres que la taille

Facteur de contingence	Résultats	Auteurs
Les buts du dirigeant	Les pratiques divergent selon que l'entrepreneur recherche la croissance ou la pérennité de son entreprise. Plus la stratégie est offensive, plus le contrôle de gestion est développé.	Lavigne, 2002 ; Caillie, 2008
Les caractéristiques du dirigeant	Le niveau et la nature de la formation, l'âge ainsi que l'expérience du dirigeant influencent la mise en place de nouvelles méthodes.	Lavigne, 2002 ; Sandino, 2007
Le caractère familial de l'entreprise	Les pratiques de contrôle de gestion sont moins formelles, moins sophistiquées, moins ouvertes sur l'environnement. Il y a moins de réactivité dans les entreprises familiales que dans les autres PME.	Germain, 2006 ; Meyssonier & Zawadzki, 2008
La stratégie	Les méthodes de contrôle vont être plus ou moins sophistiquées selon la stratégie adoptée (différenciation, domination par les coûts, internationalisation...).	Caillie, 2008; Simons, 2000

Source : Confections des auteurs sur base des études citées dans le tableau

La stratégie, la nature familiale de l'entreprise, le profil (caractéristiques et buts) des dirigeants et la taille de la PME font ainsi partie des facteurs ayant une influence majeure sur les pratiques de contrôle de gestion. D'autres éléments sont mis en avant, mais à des niveaux moindres : l'incertitude perçue, l'endettement, les caractéristiques du service comptable, l'implication de la banque, l'offre de l'entreprise, le secteur d'activité (Condor, 2012 ; Germain, 2005) et, plus récemment, le cycle de vie de l'entreprise.

1.1.3. Les outils de contrôle de gestion recensés par différentes études

Pour réussir la démarche du suivi de la performance, les parties prenantes impliquées doivent se servir des techniques et des outils de contrôle de gestion. Ce dernier trouve son fondement dans le processus d'accompagnement de la relation entre objectifs, moyens et résultats. Pour passer d'un mode de fonctionnement axé sur le contrôle a priori à un contrôle d'accompagnement, cela nécessite de définir clairement les objectifs, les moyens de suivi et les outils de contrôle de gestion. De ce fait, Fernandez et al. (1994), à travers une étude réalisée dans 102 PME dont 64,3% ont un effectif inférieur à 50 salariés, ont recensé une batterie d'outils de gestion dont : **Les outils de prévision** : les plans (plan de formation, plan prévisionnel de rentabilité des investissements) et budgets ; **Les outils de suivi** : tableaux de bord ; **Les outils d'analyse** : comptabilité analytique.

Fernandez et al. (1994) complètent cette étude par une autre série d'outils : **Pour les outils de prévision** : les plans prévisionnels des ventes, le plan prévisionnel de production ; **Pour les outils de suivi** : le chiffre d'affaires, le nombre de commandes, les délais fournisseurs, les stocks de matières premières ; **Pour les outils d'analyse** : les coûts unitaires de fabrication et les écarts sur prévision des quantités. Nobre (2001) précise que les outils de pilotage comme les tableaux de bord, la fixation d'objectifs collectifs, la fixation d'objectifs individuels, la détermination de résultats mensuels, la procédure budgétaire et le calcul d'écarts, sont largement répandus au sein des PME.

1.2. La performance : objet de contrôle de gestion

L'évaluation de la performance d'une entreprise s'effectue à travers des mécanismes clés que sont le contrôle de gestion, la gestion par activité, les tableaux de bord et la stratégie mais aussi à travers la prise en compte de l'immatériel et de l'humain (Condor, 2012). Bouquin (2010) se demande s'il faut mesurer la performance ou plutôt l'évaluer, sachant que la capacité à modéliser le lien entre ressources et résultats constitue un enjeu fondamental à résoudre, ce qui nous amène à réfléchir sur les types de performance que l'entreprise s'attend à atteindre en utilisant des outils de contrôle de gestion. Selon Davila & Foster (2005), une entreprise est caractérisée par l'existence d'objectifs stratégiques qui l'engagent dans le temps. Face à ses objectifs l'entreprise prend des moyens à court et à moyen terme et mobilise un ensemble de ressources financières, techniques, humaines et organisationnelles pour les atteindre.

1.2.1. Performance organisationnelle

La performance organisationnelle se définit comme la réalisation d'un résultat équivalent ou supérieur à l'objectif fixé par l'organisation compte tenu des moyens mis en œuvre. Il est important pour une organisation de pouvoir la mesurer. L'analyse de la performance va se décliner en deux grandes notions, à savoir l'efficacité et l'efficience. Le professeur Kalika (1987) propose quatre facteurs de l'efficacité organisationnelle à savoir : le respect de la structure formelle ; les relations entre les composants de l'organisation (logique d'intégration organisationnelle) ; la qualité de la circulation d'informations et ainsi la flexibilité de la structure. Une organisation est performante quand elle utilise au mieux ses ressources (matérielles, humaines et financières) afin d'atteindre ses objectifs. La performance d'une organisation revêt plusieurs aspects : commerciale, financière et sociale.

1.2.2. La performance financière

La mesure de la performance financière est imposée par la loi. En effet, certaines organisations comme les entreprises doivent produire, à la fin de chaque exercice comptable, des documents de synthèse : le bilan et le compte de résultat. Ces documents et leurs annexes contiennent les informations de base pour mesurer la performance financière. Il existe plusieurs indicateurs : la rentabilité, la profitabilité, l'autofinancement et les dividendes versés aux actionnaires.

1. La rentabilité

La rentabilité est un indicateur qui représente la capacité d'une entreprise à réaliser des bénéfices à partir des moyens mis en œuvre. **La rentabilité économique** mesure l'utilisation des capitaux investis par l'entreprise sans tenir compte de la façon dont ils sont financés (emprunt, apports des actionnaires ou autofinancement).

$$\text{Taux de rentabilité économique} = (\text{résultat d'exploitation} / \text{capitaux permanents} \times 100)$$

La rentabilité économique est utilisée par les dirigeants et les prêteurs pour évaluer et comparer la performance de l'activité de l'entreprise.

La rentabilité financière compare les bénéfices générés par l'organisation avec les capitaux propres de l'entreprise.

$$\text{Taux de rentabilité financière} = (\text{résultat net comptable} / \text{capitaux propres} \times 100)$$

Le capital correspond aux apports faits par les associés, les réserves correspondent à la part des bénéfices qui restent à la disposition de l'entreprise. Mesurer la rentabilité financière permet aux associés de vérifier la rentabilité de leur investissement dans l'entreprise.

2. La profitabilité

La profitabilité d'une entreprise est sa **capacité à générer des profits à partir de ses ventes**. Elle compare le résultat net comptable (bénéfice ou perte) au chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice comptable.

$$\text{Taux de profitabilité} = (\text{résultat net comptable} / \text{chiffre d'affaires}) \times 100$$

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE

2.1. Echantillonnage

La population cible de cette étude est composée des PME de la ville de Bukavu. Les informations issues de l'IPMEA indiquent qu'il existe 1533 PME enregistrées au cours de l'année 2016. L'enquête s'est déroulée entre le 22 juin au 28 juin 2018. Ces PME doivent avoir au minimum 2 années d'existence. Nous avons supposé qu'une entreprise ayant cet âge est capable de connaître son évolution par rapport aux entreprises concurrentes. Les répondants sont sélectionnés de par tirage systématique avec un pas de sondage de 5. Après une brève introduction auprès de nos enquêtés, en leur expliquant le bien fondé de notre recherche, les questionnaires d'enquête leur étaient soumis pendant qu'ils exerçaient leurs activités. L'entrevue pouvait durer au minimum 15 minutes et pouvait se faire sous forme d'échange particulier avec les dirigeants les plus ouverts. Un suivi régulier nous a permis d'atteindre nos prévisions, celles d'atteindre une taille de 242 sur les 260 questionnaires distribués, soit un taux de réponse de 91 %.

2.2. Mesure des variables

2.2.1. La performance.

Elle est une variable qualitative latente, mesurée au moyen des variables observables qui sont des items. Ces items sont au nombre de 31 inspirés des études antérieures. Ils sont relatifs à : « *la réduction des coûts de défaillance interne sont réalisés* » ; « *la satisfaction de nos fournisseurs est observée et déclarée* » ; etc. Ces items nous ont permis d'identifier jusqu'à quel niveau les managers des PME perçoivent l'accroissement du bien-être de leurs entreprises dans un intervalle de 2 ans (entre 2016 et 2018) comparativement à leurs

concurrents. Les entrepreneurs ont exprimé leur performance perçue sur une échelle de Likert à 5 points allant de « totalement en désaccord » (1) à « totalement d'accord » (5). L'échelle a été soumise à l'analyse factorielle exploratoire, nous avons obtenu une échelle réduite de 24 items.

2.2.2. Contrôle de gestion

Elle est une variable qualitative latente, mesurée au moyen des variables observables qui sont des items. Ces items sont au nombre de 56 items inspirés des études antérieures. Ils sont relatifs à : « l'évaluation des écarts permettent de prendre des décisions et se fixer des nouvelles lignes de conduite » ; « les référentiels sont basés sur les indicateurs non financiers tels que la qualité des produits, la satisfaction des clients, des fournisseurs, des salariés et d'autres parties prenantes dont l'Etat » ; etc. Ces items nous ont permis d'identifier jusqu'à quel niveau les managers pratiquent le contrôle de gestion dans leurs entreprises sur une échelle de Likert à 5 points allant de « totalement en désaccord » (1) à « totalement d'accord » (5). L'échelle a été soumise à l'analyse factorielle exploratoire, nous avons obtenu une échelle réduite de 44 items.

2.3. Traitement des données

Le traitement des données a été effectué en recourant successivement aux statistiques descriptives, à l'analyse de la variance, à l'analyse factorielle exploratoire et à la régression simple et multiple (SPSS 16.0). Pour des variables n'ayant que 2 catégories, nous avons utilisé un test de différence de deux moyennes, dont les résultats étaient jugés en fonction de la valeur de t qui devait être supérieur à 1.96. L'analyse factorielle exploratoire a été utilisée pour purifier les échelles relatives aux pratiques de contrôle de gestion et à la performance des PME (Carricano & al. 2011 ; Malhotra et al., 2010). La relation entre les pratiques de contrôle de gestion et la performance a été testée par la régression simple et multiple.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

Le présent point présente et discute les résultats trouvés.

3.1. Profil sociodémographique des entrepreneurs des PME

Les caractéristiques sociodémographiques se rapportent à l'âge, au sexe, au niveau d'éducation, à la propriété, à la structure du capital, l'ancienneté et la taille de l'entreprise :

Tableau 3. Résultats descriptifs, ANOVA et test de Student

Caractéristiques Modalités		Effectifs	Fréquences	Cumulé	PCGE F/T/W	Sig	PERFORM F/T/W	Sig
Age(en ans)	Moins de 25	11	4.5	4.5	3.86	.010*	.74	.53
	Entre 26 et 35	82	33.9	38.4				
	Entre 36 et 50	119	49.2	87.6				
	51 et plus	30	12.4	100				
Niveau éducation	Aucun	10	4	4	4.21	.003*	4.41	.002*
	Primaire	39	16	20				
	Secondaire	128	53	73				
	Universitaire	65	27	100				
Sexe	Homme	198	81.8	81.8	-1.12	.248	1.17	0,24
	Femme	44	18.2	100				
Propriété	Individuelle	201	83.1	83.1	.02	.88	.042	.84
	Sociétale	41	16.9	100				
Structure du capital	Fonds propres	162	66.9	66.9	.48	.79	2.34	.042*
	Crédit	28	11.6	78.5				
	Mixte	29	12	90.5				
	Amis&connaissances	2	8	91.5				
	Parents Autres	18 3	7.2 1.2	98.8 100				
Taille de l'entreprise (employés)	1 à 5	144	59.5	59.5	1.86	.158	.130	.878
	6 à 50	91	37.6	97.1				
	51 à 200	7	2.9	100				
Ancienneté	Moins de 2 ans	10	4.1	4.1	.62	.61	.43	.73
	Entre 2 & 4 ans	63	26	30.2				
	5 ans et plus	168	69.4	100				

*Significatif à 10% et **Significatif à 5 % ; PCGE : Pratique de contrôle de gestion ; PERFORM : Performance

Source : Auteurs

Les résultats indiquent que le score moyen de la performance est de 3.81 (72 %) révélant que les enquêtés jugent leurs entreprises performantes par rapport à celles des concurrents. Le score moyen de la pratique de contrôle de gestion est de 3.21 (64 %) indiquant que les PME pratiquent moyennement le contrôle de gestion. Les résultats montrent également que la majorité des propriétaires-dirigeants sont des hommes soit 81 % contre 18 % pour les femmes. Les pratiques de contrôle de gestion et la perception de performance ne subissent aucune influence significative du sexe de l'entrepreneur.

Cela veut dire que les femmes et les hommes perçoivent de la même manière leur performance ($t = 1.17$; $sig = .24$) et leurs pratiques de contrôle de gestion ($t = -1.121$; $p = .248$). Les résultats qui se rapportent à l'âge montrent que la majorité des enquêtés ont l'âge compris entre 36 et 50 ans (49.2 %). Ils sont suivis par ceux dont l'âge est compris entre 26 et 35 ans (33.9 %) et ceux dont l'âge est compris entre 51 ans et plus (12.2 %). Les entrepreneurs âgés de moins de 25 ans par contre ne constituent que 4.12 % du total. Les pratiques de contrôle de gestion subissent une influence significative de l'âge de l'entrepreneur ($F = 3.86$ et $sig = 0,010$). Les résultats du test de Duncan révèlent que les individus ayant atteint un âge avancé (entre 51 et plus) pratiquent plus le contrôle de gestion ($M = 3.43$) que ceux-là qui ont un âge compris entre 36 et 50 ($M = 3.2$) et ceux qui ont un âge compris entre 26 et 35 ($M = 3.08$). Par contre les individus ayant un âge compris d'au plus 25 ans ne pratiquent pas le contrôle de gestion ($M = 2.96$).

Les informations sur l'ancienneté de l'entreprise indiquent que la plupart des PME enquêtées ont une existence de 5 ans et plus, soit 69.4 %. Les proportions de PME ayant une existence comprise entre 2 et 4 ans représentent 26 %. Celles qui ont une expérience de moins de 2 ans ne représentent que 4.1 %. Les pratiques de contrôle de gestion et la performance ne sont pas fonction de l'âge du propriétaire dirigeant. Les résultats indiquent aussi que 53 % des enquêtés ont un diplôme secondaire pendant que 27 % ont un diplôme universitaire. 16 % d'entre eux ont un niveau d'étude primaire et les dirigeants qui n'ont aucun niveau d'étude représentent seulement 4 % du total des enquêtés. Les résultats montrent aussi que la performance est fonction du niveau d'étude ($F = 4.21$; $p = .003$) et que les pratiques de contrôle de gestion sont fonction du niveau d'étude ($F = 4.41$; $p = 001$).

Les entrepreneurs qui ont atteint un niveau d'étude supérieur ou universitaire ($M = 3.7$) et ceux-là qui ont atteint un niveau d'étude secondaire ($M = 3.38$) démontrent une performance inférieure à ceux qui ont un niveau d'étude primaire ($M = 3.90$) et n'ayant aucun niveau d'éducation ($M = 3.81$). Les entreprises dirigées par les gérants qui ont atteint un niveau d'étude supérieur ou universitaire sont ceux qui pratiquent le plus le contrôle de gestion ($M = 3.56$), suivis par rapport à ceux qui n'ont aucun niveau d'étude ($M = 3.21$) et ceux-là qui ont un niveau d'étude primaire ($M = 3.17$). Les dirigeants ayant un niveau d'étude secondaire ont une faible perception des pratiques de contrôle de gestion ($M = 2.79$).

Les PME enquêtées ont majorité 1 à 5 employés (59.5 %) et 6 à 50 employés (37.6 %). Les entreprises qui détiennent entre 51 et 200 employés ne représentent que 2.9 % du total des enquêtés. Les pratiques de contrôle de gestion et la performance ne sont pas influencées

significativement par l'effectif de l'entreprise. Les résultats indiquent que la plupart des entrepreneurs dans les PME préfèrent utiliser les fonds propres (66.9 %). 28 % des enquêtés utilisent seulement le crédit et 29 % d'autres financent leurs activités avec les fonds propres et le crédit (fonds mixtes). 8 pourcent des entrepreneurs utilisent les fonds donnés par les amis et connaissances, 7.2 % utilisent les fonds des parents et ceux-là qui utilisent d'autres fonds ne représentent que 1.2 % du total. Les résultats du test de Duncan révèlent que la performance est différente entre les PME en fonction de la structure du capital ($F = 2.34 ; p = .042$). Celles qui utilisent des fonds des parents enregistrent une performance élevée ($M = 4.04$). Elles sont suivies par celles qui utilisent le crédit ($M = 3.88$), celles qui utilisent les fonds propres ($M = 3.77$), les fonds mixtes ($M = 3.67$) et les autres fonds ($M = 3.60$). Les entrepreneurs qui utilisent les fonds des amis et connaissance perçoivent par contre moyennement leur performance ($M = 3.13$).

3.2. Résultats de l'analyse factorielle

Avant l'estimation des résultats, nous présentons les résultats de l'analyse factorielle exploratoire relatifs aux variables performance et pratiques de contrôle de gestion.

3.2.1. Les dimensions de la performance

Les résultats confirment que la performance est un construit multidimensionnel composé de 24 items regroupés en sept dimensions principales. La dimension *performance financière* se positionne à la première place dans le contexte de la Ville de Bukavu compte tenu de sa valeur propre (eigenvalue = 6.66) et sa variance de 28 %. En effet, les dirigeants dans la ville de Bukavu offrent une très grande importance à l'évolution du volume d'activité de leurs entreprises et des rendements sur leurs investissements. L'importance axée sur le rendement et le volume constitue par conséquent un moyen objectif qui leur permet de juger sur leurs parts de marché, leur position sur le marché par rapport à la concurrence et leur perception de la variation du nombre de clients.

La deuxième dimension est *l'innovation* (valeur propre = 2.66). Elle explique 11 % de variance dans la performance des PME dans le contexte de la ville de Bukavu. La performance dans une PME pourrait, par exemple, se manifester à Bukavu par la participation des employés dans le processus de prise de décision, leurs avis et suggestions dans la conduite de l'entreprise. Une entreprise où un entrepreneur commence à déléguer le pouvoir révèle une certaine amélioration de l'activité de l'entreprise qui exige à l'entrepreneur de revoir le mode

de fonctionnement de l'entreprise. En effet, l'employeur est toujours en relation avec les employés et les autres parties prenantes. D'où la nécessité de développer des modes d'organisations susceptibles d'apporter des produits nouveaux et de pourvoir la qualité des produits et ou services et raffermir ces relations.

La troisième dimension est *la performance sociale* (valeur propre = 1.56 ; variance = 6.52). Les PME à Bukavu tiennent compte de l'environnement interne, des relations interpersonnelles et de la satisfaction des employés pour estimer leur performance. Elles intègrent donc dans leur objectifs la notion de « employee job satisfaction » désignant les efforts de l'employeur pour motiver ses employés en les mettant dans les bonnes conditions de travail et de salaire afin qu'ils le manifestent à leur tour au client (contagion émotionnelle).

La quatrième dimension est *la performance dans les tâches* (eigenvalue = 1.31 ; valeur propre = 5.44). Elle réfère la perception de l'employeur des économies de temps et du rendement de ses employés. Cette notion matérialise le concept d'économie d'expérience dans le contexte de la ville de Bukavu. En effet, l'économie d'expérience dont bénéficie une entreprise est source de la disposition et de la rétention au sein de l'entreprise des travailleurs compétents qui lui font gagner des économies sur le temps, le coût, bref la flexibilité. Par conséquent la flexibilité reste utile pour un entrepreneur qui aspire atteindre la performance.

La cinquième dimension est *la production-satisfaction* (valeur propre = 1.14 ; variance = 4.75 %). Elle représente la perception par l'entrepreneur du niveau de satisfaction de ses clients par rapport à deux années passées, la satisfaction de ses fournisseurs et de la productivité des agents au travail. Cette dimension reflète dans notre contexte la crédibilité même de l'entreprise aux yeux de ses fournisseurs, de ses clients et de ses employés. Ainsi la crédibilité et la productivité sont des bons signes dans la ville de Bukavu pour juger de la performance d'une entreprise.

La sixième dimension de la performance est *la performance organisationnelle* (valeur propre = 1.08 ; variance = 4.59 %). Elle rapporte les situations susceptibles d'accroître le gain sur les ventes et offres des services par les PME dans la ville de Bukavu. Ainsi, par exemple, une entreprise qui se veut performante a des stratégies qui lui permettent de réduire les coûts, de savoir les contrôler et de réduire le temps que prend une livraison dans son secteur.

La septième dimension est la connaissance du client (valeur propre = 1.03 ; variance = 4.28 %). En effet, le client aime être connu, qu'on l'appelle par son nom. Cela est une compétence qui ne s'acquiert que grâce des formations continues que peut pourvoir l'employeur à ses employés, lui offrant la possibilité de d'avoir les employés qui écoutent les

besoins exprimés par ses clients et de produire des biens et services susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les clients.

3.2.2. Les dimensions des pratiques de contrôle de gestion

Les résultats confirment que la pratique de contrôle de gestion est un construit multidimensionnel composé de 44 items regroupés en neuf dimensions principales. *L'audit* constitue la première dimension en tenant compte de sa valeur propre et de sa variance (valeur propre = 10.89 ; variance = 24.2 %). Les entrepreneurs ont plusieurs raisons de faire recours à l'audit dans la ville de Bukavu. En effet, les PME dans la ville de Bukavu sont à caractère familiale où le propriétaire de l'entreprise est lui-même gérant et peut exécuter plusieurs autres tâches parmi celle de l'auditeur. Par conséquent, les entrepreneurs peuvent dans la ville de Bukavu eux-mêmes vérifier la sincérité des informations comptables ou vérifier que l'entreprise a atteint ses objectifs. Cela n'est possible que lorsque l'entrepreneur est instruit. Dans un cas contraire ils font recours à un auditeur externe qui est cependant confondu au gérant.

La deuxième dimension de la perception des pratiques de contrôle de gestion *est les indicateurs objectifs*. Ils expliquent représentent 11 % de variation dans les pratiques de contrôle de gestion. Il s'agit des indicateurs financiers, la variation du résultat et des volumes des ventes. Ces derniers sont mesurés sur le court terme. Ce qui montre que les PME à Bukavu fondent leur pratique sur des indicateurs qui ne sont pas stables, disponibles que lorsque la compagnie dépose le bilan au fisc et ne tiennent pas compte du risque ajusté. Egalement les informations financières utilisées par les PME de Bukavu sont facilement manipulables, confidentielles et ne reflètent pas la réalité pour juger sur la santé financière de l'entreprise.

La troisième dimension des pratiques de contrôle de gestion est *l'analyse financière*. Elle explique 9,56 % de la variance totale dans le contrôle de gestion. Elle est composée de 7 items. Ces derniers rapportent l'évaluation du rendement de l'entreprise à court terme, l'évaluation de la trésorerie, l'évaluation de l'endettement et l'évaluation de la capacité de financement par moyen des ratios. Ces principales évaluations permettent aux PME de la ville de Bukavu de mettre en évidence leur degré de solvabilité. La plupart de ces PME peuvent par ce fait connaître leur capacité de remboursement à moyen et long terme et faire un bon contrôle.

La quatrième dimension du contrôle de gestion est *la planification*. Elle explique 8 % de variance dans la représentation des pratiques de contrôle de gestion. Elle est

composée de 5 items qui rapportent la culture de la planification et la période que prend la planification. En effet, dans le contexte de la ville de Bukavu, rares sont les PME qui font une planification qui s'étale sur une période supérieure à 3 ans. Cela témoigne même la différence qui existerait entre une petite entreprise et une grande entreprise. Raison pour laquelle l'opinion sur la durée de planification qui tend vers le long terme partage une faible corrélation avec les autres variables observables qui capturent la planification.

La cinquième dimension est *la méthode de gestion de stock* (valeur propre = 1.56 ; variance = 6.52 %). Cette composante regroupe trois items qui rapportent les méthodes de valorisation de stock utilisées et l'inventaire appliqué par l'entreprise. En effet, la méthode FIFO est la plus appliquée dans le contexte de la ville de Bukavu. Cela est dû au fait de sa simplicité et permet de faire le suivi sans plus de complication et évite même la péremption des produits.

La sixième dimension des pratiques de contrôle de gestion est *l'utilisation des documents comptables* (valeur propre = 2.75 ; variance = 6.10 %). Ce construit est composé de 3 items qui se rapportent à l'utilisation du journal des opérations et du livre de caisse. Ces items témoignent le suivi régulier que les dirigeants à Bukavu consacrent aux documents qui retracent les mouvements des opérations journalières. Ce qui facilite le contrôle de gestion.

La septième dimension du contrôle de gestion est *le calcul des coûts*. Il représente 5 % de variance dans des pratiques de contrôle de gestion. Il s'agit du calcul du coût de revient. Il détermine le contrôle de gestion en ce sens que l'évaluation du coût de revient peut être faite par type de produit, pour chaque type de marchandise. C'est ce même prix de revient qui permet d'estimer le prix de vente et de chiffrer le résultat. Ainsi il est évalué avant même la mise en vente de la marchandise/produit.

La huitième dimension du contrôle de gestion est *le système budgétaire*. Elle représente 3,42 % de variance dans le contrôle de gestion. Elle détermine le contrôle de gestion dans la ville de Bukavu en ce sens que le budget des PME est élaboré annuellement. Il tient compte des recettes et des dépenses. Les réalisations sont toujours comparées aux prévisions. Ce qui donne plus d'importance au système budgétaire dans le contrôle de gestion est qu'après la comparaison les dirigeants des PME arrivent à dégager les écarts qui sont évalués et interprétés. L'évaluation des écarts permet par la suite de prendre des décisions et de fixer de nouvelles lignes de conduite.

La neuvième dimension est *le tableau de bord*. Il explique 2,36 % de variation dans le contrôle de gestion. Il détermine le contrôle de gestion par le fait que le tableau de bord

permet le pilotage de la performance de l'entreprise. Il contient des éléments standards qui permettent d'évaluer la performance de l'entreprise, qui sont des indicateurs objectifs qui permettent d'apprécier le degré d'efficacité de la gestion.

3.2.3. La relation entre la pratique de gestion et la performance des PME

Dans l'objectif de trouver le lien entre la pratique du contrôle de gestion et la performance des PME dans la ville de Bukavu, nous avons choisi deux modèles de régression. Le premier modèle est une régression simple. Il nous a permis de tester le lien direct entre la pratique du contrôle de gestion et la performance. Le deuxième modèle de régression est une régression multiple. Il nous a permis d'intégrer les variables de contrôle dans notre modèle

Tableau 4. Les coefficients du modèle

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients st	t	Sig.
	B	Erreurs stand.	Beta		
1 (Constant)	2,409	0,173		13,926	0,000
CONTGESTION	0,434	0,054	0,463	8,087	0,000
2 (Constant)	2,570	0,272		9,440	0,000
CONTGESTION	0,441	0,055	0,470	8,042	0,000
Propriété	-0,047	0,077	-0,036	-0,616	0,539
anciennetéEse	-0,069	0,044	-0,091	-1,566	0,119
StructureCapitale	0,016	0,022	0,041	0,721	0,472
Sexdirig	0,122	0,075	0,094	1,629	0,105
niveauFormation	-0,057	0,037	-0,090	-1,552	0,122
ageDirigent	-0,012	0,039	-0,018	-0,300	0,765
Dependent variable : PERFORMA					

Sources : Auteurs

Remplaçons maintenant le b par le coefficient fourni dans le tableau ci-dessus dans les deux modèles de régression simple :

$$Y_{prédit1} = 2,409 + 0,434 \text{ CONTGESTION}$$

$$Y_{prédit2} = 2,57 + 0,441 \text{ CONTGESTION} - 0,047 \text{ Propriété} - 0,069 \text{ AnciennetéEse} + 0,016 \text{ StructureCapital} + 0,122 \text{ Sexdirig} - 0,057 \text{ niveauFormation} - 0,12 \text{ ageDirigent}$$

Les résultats révèlent dans le premier modèle que les pratiques de contrôle de gestion influencent significativement la performance des PME ($t = 8,087$; $p = .000$). En comparant ces résultats à ceux du deuxième modèle nous remarquons bien que les pratiques de contrôle de gestion ont toujours la même influence significative sur la performance ($t = 8,042$; $p = .000$). Les valeurs des coefficients standardisés sont de $B = 0,463$ dans le premier modèle et

de $B = 0,47$ dans le deuxième modèle. Ces résultats montrent que les variables de contrôle n'ont aucune influence sur la relation entre les pratiques de contrôle de gestion et la performance des PME. Cela veut dire que les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés ne modèrent pas l'effet des pratiques de contrôle de gestion sur la performance des PME. L'influence positive et significative des pratiques de contrôle de gestion sur la performance des PME ($t = 8,087$; $p = .000$) révèle que plus un entrepreneur pratique le contrôle de gestion plus performante sera son entreprise. Ces résultats confirment l'hypothèse sous étude qui postulait ces deux construits exhibent une relation positive.

Ces résultats sont conformes avec ceux trouvés par Huhman & McQuitty (2009) qui ont indiqué qu'une entreprise au sein de laquelle on pratique le moins le contrôle de gestion, est mal géré. Les managers qui pratiquent le contrôle de gestion sont susceptibles d'opérer des choix rationnels. Ils prennent des actions qui rentabilisent leurs investissements financiers dans un secteur caractérisé par une forte concurrence et savent adapter leurs prix en fonction des coûts qu'ils supportent et les prévisions fixées. L'idée sous-jacente est liée au fait que les PME qui sont les plus performantes sont celles qui jouissent de bonnes pratiques de contrôle de gestion.

Conclusion, implications, limites et perspectives de recherche future

L'objectif de cette étude était de tester empiriquement l'influence de la pratique de contrôle de gestion sur la performance des PME dans la Ville de Bukavu en RDC. Nous avons également essayé d'examiner l'influence des variables sociodémographique sur le contrôle de gestion et sur la performance. Ainsi, nous avons trouvé que les pratiques de contrôle de gestion influencent positivement et significativement la performance des PME dans la Ville de Bukavu.

Nous avons également trouvé que les pratiques de contrôle de gestion sont différentes dans les PME en fonction de l'âge de l'entrepreneur. Les résultats de l'ANOVA ont également montré que la performance est fonction du niveau d'études. Les individus les moins éduqués ayant un niveau de performance considérable par rapport aux individus qui ont un niveau d'études universitaires et secondaires. La performance est différente entre les PME selon qu'elles ont telle ou telle autre structure du capital. Celles qui utilisent les fonds de parents, les fonds propres et les capitaux mixtes enregistrent plus de performance que celles qui utilisent les fonds des amis et connaissance. L'influence positive et significative du contrôle de gestion sur la performance suggère aux entrepreneurs de ne s'engager que dans les

projets qui sont bien évalués, dont l'exécution est suivie précisément et pour lesquels les conséquences sont bien comprises.

Pour ce faire, ils devraient intensifier la formalisation du contrôle de gestion et du contrôle interne au sein de leurs firmes. Cela leur permettrait de produire un environnement de travail avantageux pour toute activité entreprise. Ce qui implique que les managers devraient installer des systèmes de contrôle financiers et une planification stratégique en vue d'améliorer la performance de l'entreprise, malgré les coûts d'agence et les risques de perdre la flexibilité. Notre étude a évalué l'effet des pratiques de contrôle de gestion sur la performance des PME dans la Ville de Bukavu sur une durée de 2 ans, soit le moyen terme. Nous requérons aux études postérieures en s'inspirant du présent travail de bien vouloir orienter leur recherche sur une durée de 5 ans, soit à long terme, période de grands changements structurels, commerciaux et autres.

ANNEXE 1 : Dimensions de la performance des PME

Code	Items retenus et dimensions de l'échelle de mesure	Coefficient structurel	Communalités
1.	Performance financière valeur propre = 6.66 ; variance = 27.73 %		
PRF2	Nous connaissons l'évolution de notre chiffre d'affaire (évolution du volume de nos ventes)	.77	.67
PRF3	Nous surveillons l'évolution du coût de revient	.70	.56
PRF4	Nous évaluons la rentabilité de nos ventes (ROS)	.78	.68
PRF6	Nous surveillons l'évolution d'écoulement des produits / services/ marchandises	.69	.67
PRF7	Nous évaluons le rendement des investissements (ROI)	.53	.65
PRF8	Nous connaissons le résultat par produit/service/marchandise	.61	.63
PRF10	La position de l'entreprise dans son secteur est connue	.52	.59
2	Performance sociale valeur propre = 1.56 ; variance = 6.52 %		
PS1	La satisfaction de nos employés est améliorée	.60	.55
PS2	Le bon climat social dans l'entreprise est assuré	.83	.70
PS3	La collaboration et la cohésion sociale sont maîtrisées	.77	.69
3	Performance dans les tâches valeur propre = 1.31 ; variance = 5.44 %		
PFT1	Les économies de temps sont réalisées	.75	.64
PFT2	Le rendement au travail est amélioré	.72	.72
4	Production-satisfaction valeur propre = 1.14 ; variance = 4.75 %		
PFT3	La productivité des agents au travail est améliorée	.56	.59
SP3	Le degré de satisfaction de nos clients est visible et approuvée par eux-mêmes	.75	.67
SP4	La satisfaction de nos fournisseurs est observée et déclarée par eux-mêmes	.61	.59
5	Innovation valeur propre = 2.66 ; variance = 11.07 %		
IMPL2	Des suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'organisation sont émises par les salariés	.72	.66
IMPL3	Les innovations sur le produit pur conquérir des marchés sont proposées par les membres de l'entreprise	.82	.74
IMPL4	En relation avec toutes les parties prenantes, l'amélioration de la qualité totale est assurée	.63	.57
PFOR4	Notre entreprise développe des innovations par son mode d'organisation	.54	.60
6	Orientation-client valeur propre = 1.03 ; variance = 4.28 %		
PRF1	Nous connaissons l'évolution de nos clients	.61	.61
PFT5	Les formations continues des agents pour améliorer leur rendement sont programmées	.61	.61
7.	Performance organisationnelle valeur propre = 1.08 ; variance = 4.59 %		
PFORG5	La réduction des délais de livraison est assurée	.56	.52
PFORG6	Le contrôle et la réduction des coûts de défaillance interne sont réalisés	.86	.77
PFORG7	Le contrôle et la réduction des coûts de défaillance externe sont assurés	.69	.74

Source: Résultats obtenus sous SPSS16

Annexe 2 : Les dimensions des pratiques de contrôle de gestion

Code	Items retenus et dimensions de l'échelle de mesure	Coefficient structurel	Communalités
1.	Audit valeur propre = 10.89 ; variance = 24.2 %		
AUD1	L'audit est pratiqué dans notre entreprise	.82	.72
AUD2	L'audit est réalisé quotidiennement dans notre entreprise	.71	.64
AUD3	L'audit est réalisé occasionnellement dans notre entreprise	.60	.62
AUD4	L'audit pratiqué dans notre entreprise permet de vérifier la sincérité des informations comptables	.84	.82
AUD6	L'audit nous permet de vérifier que nous avons atteints nos objectifs	.83	.74
AUD7	L'audit dans notre entreprise est formel	.77	.71
AUD8	L'audit dans notre entreprise est institutionnalisé	.67	.71
AUD9	Nous avons un auditeur interne au sein de notre entreprise	.70	.62
2	Méthode de gestion de stock valeur propre = 1.56 ; variance = 6.52 %		
UTL4	Les méthodes de valorisation des stocks sont utilisées	.81	.78
UTL5	Les fiches de stocks par les méthodes FIFO /LIFO/CMP permettent de gérer quotidiennement les stocks	.81	.77
UTL6	L'inventaire est permanent	.70	.61
3	Calcul des coûts valeur propre = 2.34 ; variance = 5.21 %		
CALC1	Le coût de la marchandise ou du produit est évalué avant la mise en vente	.76	.72
CALC2	Le coût de revient est évalué pour chaque type de marchandise ou de produit	.80	.73
CALC3	Le coût de revient permet de dégager le prix de vente	.72	.66
CALC4	Le coût de revient permet de chiffrer le résultat (marge)	.84	.59
4	Utilisation des documents comptables valeur propre = 2.75 ; variance = 6.10 %		
UTL1	Le journal est quotidiennement utilisé ou tenu	.58	.63
UTL2	Le livre de caisse est utilisé ou tenu	.84	.81
UTL3	Le livre de caisse est suivi régulièrement	.79	.81
5	Indicateurs valeur propre = 2.66 ; variance = 11.07 %		
PLAN8	Il existe des indicateurs objectifs sur lesquels la planification de notre entreprise est basée	.68	.66
PLAN9	Les indicateurs objectifs sont financiers (amélioration du résultat, du chiffre d'affaire...)	.60	.74
6	Analyse financière valeur propre = 4.3 ; variance = 9.56 %		
ANAF2	Nous évaluons le rendement de l'entreprise à court terme	.76	.68

ANAF3	Nous mettons son degré de solvabilité en évidence	.75	.70
ANAF4	La trésorerie est évaluée quotidiennement	.75	.72
ANAF5	La situation patrimoniale de notre entreprise est évaluée par des ratios	.66	.62
ANAF6	Nous évaluons l'endettement de l'entreprise à moyen et long terme	.79	.72
ANAF7	Nous évaluons la capacité de remboursement de notre entreprise à moyen et à long terme	.78	.73
ANAF8	Nous évaluons sa capacité ou son besoin de financement à court, à moyen et long terme	.74	.69
7.	Tableau de bord	valeur propre = 1.062 ; variance = 2.36 %	
TBR1	Notre entreprise adopte le tableau de bord pour le pilotage de sa performance	.80	.76
TBR2	Ce tableau de bord est formalisé dans notre entreprise	.72	.77
TBR3	Il existe des éléments standards qui permettent d'évaluer la performance de notre entreprise	.71	.69
TBR4	Notre entreprise fait référence à ces éléments ou indicateurs objectifs quotidiennement	.67	.64
TBR6	Les références du tableau de bord permettent d'apprécier le degré d'efficacité de notre gestion	.81	.74
TBR7	Ces référentiels sont basés sur les indicateurs financiers notamment le résultat et le chiffre d'affaires	.79	.75
TBR8	Ces référentiels sont également basés sur les indicateurs non financiers (qualité des produits, satisfaction des clients, des salariés, et d'autres parties prenantes)	.67	.61
8.	Système budgétaire	valeur propre = 1.54 ; variance = 3.42 %	
SYB1	Nous élaborons des budgets annuels	.68	.70
SYB2	Ces budgets tiennent compte des recettes et des dépenses	.80	.73
SYB3	Les réalisations sont comparées aux prévisions	.84	.76
SYB4	Les écarts sont évalués et interprétés	.83	.76
SYB5	L'évaluation des écarts permet de prendre des décisions et se fixer des nouvelles lignes de conduite	.71	.66
9.	Planification	valeur propre = 3.65 ; variance = 8.11 %	
PLAN1	Notre entreprise a la culture de planification	.70	.55
PLAN2	La planification est faite formellement dans l'entreprise	.77	.72
PLAN3	la planification y est institutionnalisée	.69	.63
PLAN4	Elle est faite sur l'année	.63	.60
PLAN5	Elle s'étale sur une période supérieure à 3 ans	.54	.59

. Source: Résultats obtenus sous SPSS16

BIBLIOGRAPHIE

1. Anthony, R-N. (1965), *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*, Harvard University.
2. Bajan-Banaszak, G. (1993), L'expert-comptable et le conseil en gestion, *Revue Française de Comptabilité*, Numéro 249, octobre.
3. Balemba, E., Lukuitshi, A., & Mashali, R. (2013), Les déterminants de la structure financière des PME à Bukavu, Université Catholique de Bukavu, *Bukavu Journal of Economics and Social Sciences* : 1 (1), pp. 80-106, Le Harmattan, Paris.
4. Baret P. (2006), *L'évaluation contingente de la Performance Globale des Entreprises : Une méthode pour fonder un management socialement responsable*, 2^{ème} journée de recherche du CEROS.
5. Bergeron, P-G. (1989), *La gestion moderne : théorie et cas*, 2^{ème} édition Gaétan Morin.
6. Bouquin, H. (1994), *Les fondements du contrôle de gestion*, Presse universitaire de France « Que sais-je ? Numéro 2892 ; Paris.
7. Bouquin, H. (2010), *Le contrôle de Gestion*, 9^e éd. Paris : Édition PUF, 2010.
8. Caillie, D. (2008), L'exercice du contrôle de gestion en contexte PME, *Congrès annuel de l'Association*.
9. Carricano M., Poujol, F. & Bertrandias, L. (2009), *Analyse des données avec SPSS*, Paris : Pearson Education France, Collection Synthex.
10. Condor, R. (2012), Le contrôle de gestion dans les PME : Une approche par la taille et le cycle de vie, *Revue internationale P.M.E.*, vol. 25, Numéro 2.
11. Davila, A., & Foster, G. (2005), Management accounting systems adoption decisions: evidence and performance implications from early-stage/start-up companies, *The Accounting Review*, vol. 80, Number 4.
12. Fernandez, V. & al. (1994), Diversité, cohérence et pertinence des outils de gestion : le cas des PME de l'Ile de France, in *39th International Council on Small Business World Conférence*, , pp. 27-29, Strasbourg.
13. Germain, C. (2006), *Le pilotage de la performance dans les petites et moyennes entreprises, les résultats d'une recherche empirique*. 22^{ème} Congrès de l'AFC, France.
14. Gervais, M. (2009), *Contrôle de Gestion*, 9^{ème} Edition ECONOMICA, Paris.
15. Giroud, F., & al. (2002), *Contrôle de Gestion et pilotage de la performance*, Gualino éditeur, Paris.

16. Haguma, M. B., Balemba, K. E., & Bitakuya, M. W. (2019), Relation entre la Microfinance et la Performance Perçue des PME : Rôles Médiateur et Modérateur de l'Opportunité Entrepreneuriale et de la Prise de Risque, *Finance Contrôle Stratégie*.
17. Huhmann B. A., & McQuitty (2009), A model of consumer financial numeracy, *International Journal of Bank Marketing*, 27(4): pp. 270-293.
18. Kalika, M. (1987), *Structures d'entreprises*, Economica, Paris, 1987.
19. Lavigne, B. (2002), *Contribution à l'étude de la genèse des systèmes d'information comptable des PME : une approche empirique*", Actes du XXIIIème Congrès de l'Association Française de Comptabilité, Toulouse.
20. Lorino, P. (2001), *Méthodes et pratiques de la performance, le pilotage par les processus et les compétences*, Paris, Éditions d'Organisation.
21. Makunza, K. (2000), *La performance des entreprises Africaines : Problématiques et stratégies des PME en République Démocratique du Congo*, Les presses de l'Université Laval, Québec, Canada.
22. Malhotra, N. & al (2010), *Etudes Marketing avec SPSS*, Pearson Education France.
23. Meyssonier F., & Zawadzki, C. (2007), L'introduction du contrôle de gestion en PME : étude d'un cas de structuration tardive de la gestion d'une entreprise familiale en forte croissance », *Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité*, Poitiers.
24. Meyssonier, F., & Rasolofo-Dastler, F. (2008), Le contrôle de gestion entre responsabilité globale et performance économique : le cas d'une entreprise sociale pour l'habitat, *Comptabilité, contrôle et audit*.
25. Nobre, T. (2001), Le contrôleur de gestion en PME, *Comptabilité-Contrôle-Audit*.
26. OCDE (2002), *Les PME à forte croissance et l'emploi*, Editions de l'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
27. PEARSON EDUCATION FRANCE (2007), *Management des PME : de la création à la croissance*, Edition du renouveau pédagogique, Québec, Canada.
28. Sandino, T. (2007), Introducing the first management control systems: evidence from the retail sector », *The Accounting Review*, vol. 82, Number 1, pp. 265-293.
29. Simons, R. (2000), *Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy*, Harvard Business School, Prentice-Hall.
30. Torrès, O. (1997), Pour une approche contingente de la spécificité de la PME », *Revue Internationale PME*, Vol 10, Numéro 2.